

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 332.021:339.1.(477)

ОЗАРКО К.С.
ТЕСЛЯ Д.В.

Інструменти територіального маркетингу у використанні ринкового потенціалу регіонів

Предметом дослідження є інструменти територіального маркетингу.

Метою дослідження є вивчення маркетингових інструментів нарощення ринкового потенціалу регіону та оцінювання відношення населення до продукції регіонального виробника та заходів її популяризації.

Методи дослідження – діалектичний метод наукового пізнання та узагальнення, соціологічного опитування та інтерв'ювання.

Результати роботи. У статті розглянуто основні цілі та переваги застосування інструментів територіального маркетингу в регіональному управлінні для формування сприятливого клімату для залучення інвестицій, виробництва та задоволення потреб мешканців певної території. Проаналізовано та узагальнено основні завдання, очікувані результати та інструменти територіального маркетингу. Розглянуто низку інструментів реалізації стратегії регіонального маркетингу, серед яких брендинг території, подвійний маркетинг. Проведено соціологічне дослідження для визначення думки населення щодо їх відношення до продукції регіонального виробника, активності участі населення у заходах з її популяризації та пріоритетності місць купівлі товарів. Подано та обґрунтовано пропозиції з удосконалення заходів територіального маркетингу, спрямовані на просування продукції місцевих товаровиробників як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Висновки. На основі аналізу результатів проведеного соціологічного опитування населення запропоновано інструменти територіального маркетингу, які забезпечать просування продукції місцевих товаровиробників і нарощення споживчого потенціалу регіонів. З метою стимулювання участі підприємств малого бізнесу у ярмарково-виставковій діяльності запропоновано вдосконалити механізм надання муніципальних маркетингових ваучерів, який передбачає компенсацію виставкових витрат його учасникам. Обґрунтовано доцільність спрощення механізму отримання маркетингових ваучерів та його запровадження при проведенні виставково-ярмаркових заходів, які проводяться на території інших регіонів і за кордоном.

Ключові слова: ринок, ринковий потенціал, маркетингова діяльність, територіальний маркетинг, регіональне управління, конкурентні переваги.

Инструменты территориального маркетинга в использовании рыночного потенциала регионов

Предметом исследования выступают инструменты территориального маркетинга.

Целью исследования является изучение маркетинговых инструментов наращивания рыночного потенциала региона и оценки отношения населения к продукции регионального производителя и мероприятий с ее популяризации.

Методы исследования – диалектический метод научного познания и обобщения, социологического опроса и интервьюирования.

Результаты работы. В статье рассмотрены основные цели и преимущества применения инструментов территориального маркетинга в региональном управлении для формирования благоприятного климата для привлечения инвестиций, производства и удовлетворения потребностей жителей определенной территории. Проанализировано и обобщено основные задачи, ожидаемые результаты и инструменты территориального маркетинга. Рассмотрено ряд инструментов реализации стратегии регионального маркетинга, среди которых брендинг территории, двойной маркетинг. Проведено социологическое исследование для определения мнения населения относительно их отношения к продукции регионального производителя, активности участия населения в мероприятиях по ее популяризации и приоритетности мест покупки товаров. Предоставлено и обосновано предложения по совершенствованию мер территориального маркетинга, направленные на продвижение продукции местных товаропроизводителей как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Выводы. На основе анализа результатов проведенного социологического опроса населения предложены инструменты территориального маркетинга, которые обеспечат продвижение продукции местных товаропроизводителей и наращивания потребительского потенциала регионов. С целью стимулирования участия предприятий малого бизнеса в ярмарочно-выставочной деятельности предложено усовершенствовать механизм предоставления муниципальных маркетинговых ваучеров, предусматривающий компенсацию выставочных расходов его участникам. Обоснована целесообразность упрощения механизма получения маркетинговых ваучеров и его введение при проведении выставочно-ярмарочных мероприятий на территории других регионов и за рубежом.

Ключевые слова: рынок, рыночный потенциал, маркетинговая деятельность, территориальный маркетинг, региональное управление, конкурентные преимущества.

Territorial marketing tools in using the market potential of regions

The subject of research – there are tools of territorial marketing.

The purpose of the study – is the study of marketing tools to increase the market potential of the region and assess the attitude of the population to the products of regional producers and measures it to promote.

Methods of research – dialectical method of scientific cognition and generalization, sociological survey and interviewing.

Results of the work. In the statistic, the main goals of the acquisition of tools in the regional marketing in the regional management for the formation of a friendly climate for the acquisition of investments, distribution and satisfaction of the needs of the bag of singing territories. Analyzed and publicized the main data, cleared the results and tools of the territorial marketing. There is a low view of the tools in the implementation of the strategy of regional marketing, middle branding, sub-marketing. A sociological advance was carried out for the purpose of evaluating the idea of the population and the promotion of the products of the regional virobnik, the activity of the population in the visits to the popularization and priority of the purchase of goods. It was submitted that it was grounded in the

proposals for more detailed visits to the territorial marketing, direct to the promotion of the products of mass goods, both on the domestic, and on the new markets.

Conclusions. *On the basis of the analysis of the results of the sociological study of the population, it is projected on the basis of the territorial marketing tools, as to ensure the production of goods from the local market and the increase in the living potential of the regions. By means of stimulating the participation of small business enterprises at the fair–vistavkovy of activity, the mechanism of providing municipal marketing vouchers, which is transferring compensation to the participants, is projected to the full extent. It has been established that it is advisable to help the mechanism of rejecting marketing vouchers and when it comes to fair visits, which are held on the territory of the first regions and beyond the cordon.*

Keywords: *market, market potential, marketing activities, territorial marketing, regional management, competitive advantages.*

Постановка проблеми. Ефективність функціонування економіки України пов'язана з розвитком і використанням ринкового потенціалу її регіонів. Нестабільність цінової кон'юнктури на товари вітчизняного виробництва, зумовлена зростанням собівартості, зниженням якості продукції, підвищенням рівня імпортозалежності та зменшенням доходів населення, призводить до істотної диференціації платоспроможного попиту і посилення дисбалансу між виробництвом і споживанням. Водночас спостерігаються системні проблеми функціонування регіональних і локальних ринків через просторову нерівномірність економічної активності, необґрунтоване зростання витрат обігу і значну диференціацію доступу до ринків, що перешкоджає розширеному відтворенню і сталому економічному зростанню в регіонах. Розвиток регіональних ринків та їх потенціалу відображає не лише проблеми реального сектору економіки, соціальної нерівності та добробуту населення, а й недостатню дієвість регіональної політики, її неузгодженість з соціально–економічними та культурними особливостями територій. На сучасному етапі модернізації парадигми регіонального управління перспективним вважається маркетинговий підхід до управління економічним розвитком регіону.

Аналіз останніх досліджень. Широкий спектр досліджень з ринкового позиціонування територій переважно спрямований на розширення можливостей використання інструментів маркетингу територій для підвищення рівня ефективного використання та нарощення економічного потенціалу територій, підвищення конкурентоспроможності розташованих в регіоні виробників, залучення в регіон нових підприємств і ступеня ідентифікації населення з територією проживання.

Вагомий внесок у розвиток теорії ринкових потенціалів і просторової взаємодії, зокрема щодо використання «гравітаційного» підходу при розміщенні орієнтованих на ринки збуту підприємств промисловості і торгівлі та зміцнення міжрегіональних зв'язків, прогнозування регіональних ринків товарів і послуг на основі моделей просторової взаємодії, а також виявлення нерівномірності просторового розподілу попиту і пропозиції та встановлення ієрархії ринкових центрів здійснили Б. Беррі, К. Бівона, М. Блауг, Х. Вільямс, У. Ізард, П. Комб, П. Кругмана, М. Дж. Парр, Ф. Перру, Й. Рау, Д. Рей, С. Уанмалі, К. Фокса, Ф. Фулджера, Ф. Феттер, П. Хаггет, Ч. Харріс, Е. Чизон, А. Шаффле та інших.

Серед вітчизняних вчених також значна увага приділяється теоретико–методологічним та прикладним аспектам дослідження особливостей формування і розвитку ринкового потенціалу, як промислових, аграрних і торговельних підприємств так і в регіональному вимірі. Зокрема цим питання присвячені праці Т. Башука, І. Білявського, Н. Бульбаха, В. Гончарука, Т. Зайчука, С. Іщук, Н. Краснокутської, В. Кузьміна, Н. Максимова, М. Нашкерської, Л. Овешнікова, В. Пилипчака, О. Родіонова, Л. Сімків, С. Сосько, Ю. Шипуліна, С. Шульц, О. Юлдашева та інших.

Метою статті є вивчення маркетингових інструментів нарощення ринкового потенціалу регіону та оцінювання відношення населення до продукції регіонального виробника та заходів її популяризації.

Постановка проблеми. Територіальний маркетинг розглядає потенціал регіону у якості специфічного товару, або об'єкту ринкового обміну і спрямований на формування іміджу, престижу певної території. Він спрямований на створення

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

і підтримку привабливості і престижу території в цілому, а також привабливості зосереджених в регіоні ресурсів. Відповідно територіальний маркетинг передбачає аналіз привабливості ринкових сегментів.

Застосування теорії маркетингу в регіональному управлінні дозволяє [1, С.53]:

- використовувати принципово нові методи та інструменти регіонального управління, що забезпечує якісне надання публічних послуг, дозволяє організувати взаємодію суб'єктів, створює передумови для успішної реалізації приватних ініціатив комерційного та некомерційного характеру;

- поєднувати в процесі управління досягнення як соціальних, так і комерційних, і бюджетних цілей розвитку території. Таким чином територіальний маркетинг – це сукупність керованих параметрів, маніпулюючи якими можна найкращим чином задовольнити потреби людини і економічних суб'єктів в громадських послугах і ресурсах території. Комплекс територіального маркетингу складається з чотирьох (п'яти) елементів: засобів маркетингу, територіального продукту, ціни територіального продукту, локалізації територіального продукту, просування територіального продукту.

Відповідно використання маркетингових інструментів сприятиме формуванню сприятливого клімату для залучення інвестицій, виробництв та задоволення потреб мешканців певної території. З огляду на це, територіальний маркетинг

включає систему заходів, спрямованих на залучення в регіон нових економічних агентів та посилення іміджевих позицій існуючих виробництв.

Розглядаючи регіон як систему ринків визнаємо, що ринковий потенціал визначає конкурентні позиції того чи іншого регіону у задоволенні перспективних потреб бізнесу і населення. Завдання територіального маркетингу висвітлені в таблиці 1.

Зважаючи на завдання та очікувані результати територіального маркетингу доходимо висновку, що його можна вважати складовою механізмом реалізації регіональної політики, яка включає інструменти просування території, що сприяють виходу продукції місцевих виробників на внутрішні та зовнішньорегіональні ринки та дозволяють залучити додаткові виробничі, фінансові, трудові та інші ресурси в регіон.

Використання територіального/ регіонального маркетингу відбувається в цілях підвищення економічної привабливості регіону та оптимізації ринкового позиціонування регіонів. Його використання дозволяє виявити і оцінити конкурентні переваги територій, а також визначити її споживчий потенціал, що дозволить виробникам і торговельним мережам сфокусувати зусилля на розробці маркетингової моделі проникнення в регіон. Ця модель має включати десять основних інтегральних інструментів (10 P): Product (основні види продукції, яка виробляється в регіоні); Place (географічне положення регіону); Price

Таблиця 1. Завдання територіального маркетингу

№ п/п	Завдання	Очікувані результати	Інструменти
1.	Проведення маркетингових досліджень для визначення стану та конкурентних переваг регіону	Виявлення конкурентних переваг ринку та проблем формування та використання ринкового потенціалу	Регіональні маркетингові стратегії Цільові програми
2.	Рекламування, просування конкурентних переваг виробництв та інфраструктури регіону	Підвищення обсягів виробництва товарів. Зростання інтересу інвесторів і споживачів до регіональних товарів. Зростання капіталовкладень у виробничу сферу. Збільшення кількості робочих місць.	Соціологічне опитування та інтерв'ювання Рейтингова оцінка стану регіону та його економічного потенціалу
3.	Формування позитивного іміджу регіону	Підвищення бізнес активності Зростання інвестицій та бізнес-зв'язків. Зростання частки економічно активного населення (в т.ч і за рахунок притоку робочої сили з інших регіонів). Зростання професійного рівня робочої сили. Залучення в регіон фінансових ресурсів, в т.ч. бюджетних	Брендінг території PR-технології і комунікації (в т.ч. медіа-реклама)

* Складено автором

(рівень цін); Promotion (комунікаційний комплекс заходів про регіон для формування позитивного іміджу); People (рівень життя, якість людського капіталу, основні сегменти споживачів); Production (структура і динаміка розвитку базових галузей); Personell (компетенції, мотивації, ступінь залучення трудових ресурсів); Patterns (особливості поведінки місцевих мешканців, вплив регуляторних інститутів); Placement of Funds (обсяг капіталовкладень та інвестиційний потенціал регіону); Pollution (рівень забруднення, екологічна комфортність середовища) [2, С.17].

Отже, територіальний маркетинг відбувається шляхом використання сучасних маркетингових інструментів. Одним з інструментів реалізації стратегії регіонального маркетингу виступає брендинг території, який полягає у формуванні певного образу регіону з огляду на його конкурентні переваги. Бренд території формується на основі позитивного іміджа території, тобто сукупності уявлень, що формуються під впливом власного досвіду та зовнішньої інформації, які характеризують специфічність регіону та його конкретні переваги [3, С.53–55].

Іншим усталеним інструментом територіального маркетингу є подійний маркетинг, який передбачає проведення низки заходів (святування, конференцій, виставок, ярмарків тощо), який широко використовується у світовій та вітчизняній практиці. Залучення PR-технології і комунікацій, що використовують потенціал Інтернет ресурсів також сприяють формуванню іміджу регіонів [2, С.112].

Важливою складовою маркетингових досліджень виступає соціологічне опитування та інтерв'ювання споживачів продукції місцевих товаровиробників. Оскільки частка продукції харчової

промисловості місцевих виробників є значною у всіх регіонах країни у порівнянні з продукцією інших товарних груп нами було проведено соціологічне дослідження вподобань населення щодо купівлі саме продовольчих продуктів. Поставлені в анкеті запитання враховують різні аспекти формування та використання ринкового потенціалу регіону – від відношення населення до продукції регіонального виробника та заходів її популяризації до оцінки пріоритетності місць купівлі товарів. Для забезпечення репрезентативності вибірки опитаних респондентів було обрано 400 мешканців м. Львова різних вікових груп, статі та роду занять. Респондентами, які проходили анкетування стали переважно жінки (64,2%), чоловіки (35,8%). У якості респондентів виступили студенти, працівники сфери торгівлі, сфери ІТ та інших видів економічної діяльності, безробітні та пенсіонери.

Результати оцінки ставлення респондентів до місця виготовлення продовольчої продукції наведено в таблиці 2. Більшість респондентів, а саме 56,3% відповіли, що для них не має суттєвого значення місце виготовлення продовольчої продукції. Найбільш чисельною групою населення, для якої є неважливим виробник продовольчої продукції стали респонденти у віці від 18 до 30 років. При цьому для вікової групи від 55 і старші місце виготовлення продукції має значення, що здебільшого зумовлено важливістю для цієї групи населення цінового чинника.

За результатами опитування виявлено, що найбільшою групою споживачів продовольчих товарів місцевих виробників є також вікова група населення віком від 55 і старше, частка якої складає 10,4% від загальної кількості опитаних. Натомість товарам іноземного виробництва найбільше надає перевагу вікова група від

Таблиця 2. Розподіл респондентів за їхнім ставленням до місця виготовлення продукції в залежності від віку, %

Питання	Відповідь	Вік респондента				Разом
		18–30	30–40	40–55	55 і старше	
Чи має для вас суттєве значення місце виготовлення продовольчої продукції?	Так	6,2	10,1	13,3	14,1	43,7
	Ні	24,4	10,5	10,1	11,3	56,3
Якому виробнику надає перевагу?	Товари вітчизняного виробництва	3,1	4,3	6,4	10,3	24,1
	Товари іноземного виробництва	10,3	11,8	17,1	11,4	50,6
	Продукція місцевого товаровиробника	2,4	4,2	8,3	10,4	25,3

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

40 до 55 років (17,1%) та 30–40 років (11,8%), що зумовлено наявністю відповідного досвіду та вищим рівнем доходів.

Окрім цінового критерію значна частка респондентів при купівлі продуктів харчування орієнтується на імідж продукції (26,4%). Частка опитаних для яких важливими є нові товарні пропозиції становить лише 14,4%, що свідчить про відносну традиційність вподобань мешканців м. Львова щодо придбання продуктів харчування (рис. 1).

Розподіл респондентів за пріоритетністю критеріїв вибору виробника продовольчої продукції подано в таблиці 3.

Найбільша частка респондентів, для яких якість продукції є пріоритетною – це працівники сфери

ІТ (25,4%), власний досвід – працівники сфери торгівлі, рекомендації близького оточення – студенти (24,8%), реклама – студенти (20,6%). При цьому доволі значною є частка опитаних, які керуються іншими критеріями вибору виробника продовольчої продукції.

Варто відзначити, що більшість покупці виявляють схильність до купівлі більш якісних продуктів, а реклама виступає доволі впливовим критерієм вибору виробника продовольчої продукції.

На запитання «Які продукти харчування місцевих виробників Ви найчастіше купуєте?» респонденти вказали хліб і хлібобулочні вироби (62%) та м'ясо і м'ясопродукти (17,2%) (рис. 2).

Рисунок 1. Відповідь респондентів на запитання «Який критерій є визначальним для Вас при виборі продовольчих товарів?»

Таблиця 3. Розподіл респондентів за пріоритетністю критеріїв вибору виробника продовольчої продукції, %

Критерії	Студент	Працівники сфери торгівлі	Працівники сфери ІТ	Працівники інших ВЕД	Безробітні	Пенсіонери
Якість продукції	15,3	20,8	25,4	16,8	8,1	13,4
Власний досвід	11,9	22,1	19,6	16,4	15,8	14,6
Рекомендації близького оточення	24,8	9,5	11,2	18,2	14	22,2
Реклама	20,6	10,5	14,5	14,6	13,4	26,1
Інші	27,4	37,1	29,3	34	48,7	23,7
Разом	100	100	100	100	100	100

Рисунок 2. Відповіді респондентів на запитання «Яку продукцію місцевих виробників Ви найчастіше купуєте?»

Більше половини респондентів здійснює закупівлю продуктів харчування в супермаркетах (66,6%) та в торговельних точках, що знаходяться в межах пішої доступності (25,6%) (рис. 3).

Дані рис. 4 засвідчують, що визначальним критерієм вибору місця купівлі продовольчих товарів є розташування об'єкту торговельної інфраструктури поблизу місця проживання (28,7%) та можливість здійснити комплексну закупівлю (23%).

Відповідь респондентів на запитання «Які заходи з промоції продукції місцевих товаровиробників Ви відвідували?» дозволило виявити, що потенційні споживачі продовольчої продукції місцевих виробників віддають перевагу відвідуванню тематичних щорічних фестивалів та ярмарок (30,3%), ярмарків та виставок сільгоспвиробників (28,4%) та різних маркетингових заходів в закладах торгівлі (22,6%) (рис. 5).

Загалом слід зазначити, що реалізація маркетингових заходів, спрямованих на промоцію продукції місцевих товаровиробників доволі розповсюджена практика. Виставково-ярмаркова діяльність підприємств виконує функцію, що надає можливість встановлення і підтримки вза-

емовигідних відносин між підприємством та ціловою аудиторією, представниками владних структур, ЗМІ та виступає як окрема сфера їх господарської діяльності, яка забезпечує зростання економічних показників [5].

Так, наприклад, за ініціативи та підтримки Львівської міської ради у м. Львові щорічно проходить низка ярмаркових заходів, таких як: Новорічний та Великодній ярмарки, виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник», галузеві і сезонні ярмарки. З отриманих результатів опитування можна зробити висновок, що саме цій напрямком маркетингової діяльності є перспективним, що обумовлює необхідність активізації цієї діяльності в перспективі. Необхідно стимулювати залучення споживачів до активнішої участі у цих заходах, спростивши умови акцій або надавши більш приваблившу винагороду.

З метою створення належних умов для участі підприємств-товаровиробників м. Львова у виставкових заходах і ярмарках, метою яких є промоції їх продукції, просування інноваційних технологій, товарів і послуг на ринку, популяризації місцевих торгових марок, сприяння розвитку ма-

Рисунок 3. Відповіді респондентів на запитання «Якому об'єкту торговельної інфраструктури Ви надаєте перевагу при купівлі продовольчих товарів?»

Рисунок 4. Відповіді респондентів на запитання «Який критерій є визначальним для Вас при виборі місця купівлі продовольчих товарів?»

Рисунок 5. Відповіді респондентів на запитання «Які заходи з промоції продукції місцевих товаровиробників Ви відвідували?»

лого і середнього бізнесу загалом Львівською міською радою у 2018 році було прийнято ухвалу «Про затвердження Положення про надання маркетингових ваучерів – часткового відшкодування витрат львівським товаровиробникам на участь у виставково–ярмаркових заходах у м. Львові» (від 29.11.2018 р. № 4252) [6].

Запропонований механізм надання маркетингових ваучерів реалізувався протягом року, однак враховуючи, що цією ухвалою передбачено компенсацію виставкових витрат лише за участь у виставково–ярмаркових заходах, які проводяться у м. Львові, а також багатоетапний механізм надання маркетингових ваучерів, кількість бажаючих отримати маркетингові ваучери не була значною і їх запровадження не виправдало очікувані результати.

Вважаємо, що доцільно продовжити дію цього механізму, однак спростити механізм отримання маркетингових ваучерів та поширити його дію на виставково–ярмаркові заходи, які проводяться на території всього регіону, України та за кордоном.

Як свідчить світова практика, роль і значимість виставково–ярмаркової діяльності у світі, в тому числі і в Україні постійно зростає. Міжнародна спілка ярмарок (UFI), членом якої є Виставкова Федерація України (ВФУ), прогнозує подальший динамічний розвиток виставково–ярмаркової діяльності суб'єктів господарювання різних сфер діяльності та виставкового бізнесу в цілому [7].

Прикладом створення пільгових умов участі місцевих товаровиробників у відповідних маркетингових подіях можна назвати акцію «Купуй Львівське», метою проведення якої є заохочення жителів Львівщини купувати продукцію регіонального товаровиробника, таким чином сприяти розвитку місцевих товаровиробників та

збільшенню обсягів реалізації їх продукції через торгівельні мережі. Для місцевих товаровиробників участь у цьому заході є безкоштовною. За умов акції підприємства оплачують лише створення виставкових боксів.

Отже, формування іміджу в умовах конкурентної боротьби є ярмарко–виставкова діяльність. Заходи промоції продукції регіональних виробників спрямовані на внутрішній ринок, однак поза увагою залишається їх підтримка за межами країни.

Чи найважливішою проблемою організації виставкової діяльності є також відсутність політики стимулювання участі підприємств малого бізнесу, у виставкових заходах. Тут мають відігравати важливу роль саме виконавчі органи влади регіонів та органи місцевого самоврядування в частині підтримки місцевих товаровиробників з приводу представлення бізнесів на виставкових заходах закордоном. Кроки держави в цьому напрямку мають спрямовуватись на ведення митного законодавства України у відповідність із міжнародною практикою організації та проведення виставкових заходів.

Висновки

На основі аналізу результатів проведеного соціологічного опитування населення щодо їх відношення до продукції регіонального виробника, активності участі населення у заходах з її популяризації та пріоритетності місць купівлі товарів запропоновано інструменти територіального маркетингу, які забезпечать просування продукції місцевих товаровиробників і нарощення споживчого потенціалу регіонів. З метою стимулювання участі підприємств малого бізнесу у ярмарково–виставковій діяльності запропоновано

вдосконалити механізм надання муніципальних маркетингових ваучерів, який передбачає компенсацію виставкових витрат його учасникам. Обґрунтовано доцільність спрощення механізму отримання маркетингових ваучерів та його запровадження при проведенні виставково-ярмаркових заходів, які проводяться на території інших регіонів і за кордоном. Розроблені пропозиції передбачають підвищення ефективності ярмарково-виставкової діяльності та її стимулювання (проведення спеціальних акцій підтримки продукції місцевих товаровиробників у закладах торговельної інфраструктури, запровадження механізму маркетингових ваучерів тощо).

Список використаних джерел

1. Дудкіна О. Регіональний маркетинг у системі управління збалансованим розвитком регіону. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2013. Вип 8. С.51–60.
 2. Луцків О. М., Максимчук М.В. Інституційне середовище регіональної структурної політики. Регіональна економіка. 2014. №3. С.12–24.
 3. Буднікевич І. М., Гавриш І. І., Крупенна І. А. Інструменти формування та реалізації потенціалу регіону: маркетинговий та іміджевий підхід. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/12.pdf
 4. Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія Харків: ІНЖЕК, 2011. 304 с.
 5. Гордуновський О. М. Особливості формування вітчизняного ринку споживчих товарів. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2568>
 6. Ухвала «Про затвердження Положення про надання маркетингових ваучерів – часткового відшкодування витрат львівським товаровиробникам на участь у виставково-ярмаркових заходах у м. Львові» (від 29.11.2018 р. № 4252). URL: <https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/SearchForWeb/6979199591AD1A1CC2258704002C258E?OpenDocument>
 7. Кривич Я. М. Сутність та структура інноваційного потенціалу банку. Механізм регулювання економіки. 2008. №1. С. 204–211
- References**
1. Dudkina, O. (2013). Regionalnyi marketing u systemi upravlinnia zbalansovanim rozvytkom rehionu [Regional marketing in the management system of balanced development of the region]. *Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie – Ukrainian science: past, present, future*. 8, 51–60. [in Ukrainian]
 2. Lutskevych, O. M. & Maksymchuk, M.V. (2014) Instytutsiine seredovyshe rehionalnoi strukturnoi polityky [Інституційне середовище регіональної структурної політики]. *Rehionalna ekonomika – Regional economy*. 3. С.12–24. [in Ukrainian]
 3. Budnikovich, I.M., & Gavrysh, I.I., & Krupenna, I. A. (2018) Instrumenty formuvannia ta realizatsii potentsialu rehionu: marketynhovyi ta imidzhevyi pidkhid [Tools for the formation and realization of the potential of the region: marketing and image approach]. *Efektivna ekonomika – Efficient economy* 10. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/12.pdf [in Ukrainian]
 4. Kyzym, M. O. (2011) Promyslova polityka ta klasteryzatsiia ekonomiky Ukrainy [Industrial policy and clustering of Ukraine's economy]. Kharkiv: INZHEK [in Ukrainian]
 5. Hordunovskiy, O. M. (2013) Osoblyvosti formuvannia vitchyznianoho rynku spozhyvchykh tovariv [Features of formation of the domestic market of consumer goods]. *Efektivna ekonomika – Efficient economy*. 12. Retrieved from <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2568> [in Ukrainian]
 6. Ukhvala «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro nadannia marketynhovyykh vaucheriv – chastkovoho vidshkoduvannia vytrat lvivskym tovarovyrobnykam na uchast u vystavkovo-yarmarkovykh zakhodakh u m. Lvovi» (vid 29.11.2018 r. # 4252). [Resolution "On approval of the Regulations on the provision of marketing vouchers – partial reimbursement of costs to Lviv producers for participation in exhibitions and fairs in Lviv" (from 29.11.2018 № 4252)] Retrieved from <https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/SearchForWeb/6979199591AD1A1CC2258704002C258E?OpenDocument> [in Ukrainian]
 7. Kryvych, Ya. M. (2008) Sutnist ta struktura innovatsiinoho potentsialu banku [The essence and structure of the bank's innovation potential]. *Mekhanizm rehulivannia ekonomiky – The mechanism of economic regulation*, 1. 204–211 [in Ukrainian]
- Дані про авторів**
- Озарко Катерина Сергіївна,**
директор Науково-дослідного інституту інфокомунікацій Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, к.е.н.
e-mail: ekaterina.ozarko@gmail.com
- Тесля Дмитро Вадимович,**
викладач Львівської філії Національного університету харчових технологій, к.е.н.
e-mail: teslyad@i.ua

Данные об авторах

Озарко Екатерина Сергеевна,

директор Научно–исследовательского института инфокоммуникаций Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, к.э.н.

e-mail: ekaterina.ozarko@gmail.com

Тесля Дмитрий Вадимович,

преподаватель Львовского филиала Национально–го университета пищевых технологий, к.э.н.

e-mail: teslyad@i.ua

Data about the authors

Kateryna Ozarko,

direktor Scientific–research Institute of Info Communication State University of Intelligent Technology and Communication, Ph.D.(Econ.)

e-mail: ekaterina.ozarko@gmail.com

Dmytro Teslia,

Lecturer of the Lviv Branch of the National University of Food Technologies, Ph.D (Econ.).

e-mail: teslyad@i.ua